

MADANIYAT VA TIL O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR: GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA TIL VA MADANIYATNING O‘ZGARISHI

Tursunboyeva Ruxshona,

Andijon davlat universiteti filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20456634>

Annotatsiya. Mazkur tezisda til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi, globalizatsiya jarayonining milliy til va madaniyat rivojiga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy kommunikatsiya vositalarining til taraqqiyoti va madaniy almashinuvdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, globalizatsiya, milliy qadriyat, kommunikatsiya, ma‘naviyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь языка и культуры, а также влияние процесса глобализации на развитие национального языка и культуры. Кроме того, анализируется роль современных средств коммуникации в языковом развитии и культурном обмене.

Ключевые слова: язык, культура, глобализация, национальные ценности, коммуникация, духовность.

Annotation. This thesis discusses the interrelation between language and culture and the influence of globalization on the development of national language and culture. It also analyzes the role of modern communication tools in language development and cultural exchange.

Keywords: language, culture, globalization, national values, communication, spirituality. Til va madaniyat insoniyat taraqqiyotida muhim o‘rin tutuvchi, bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy hodisalardir. Tilshunos olim N. Mahmudov ta‘kidlaganidek, til jamiyatning ma‘naviy va madaniy taraqqiyotini aks ettiruvchi asosiy vositalardan biridir. Har bir xalqning tili uning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlari, urf-odatlar va an‘analarini o‘zida aks ettiradi. Shu sababli til millat ma‘naviyatining ko‘zgusi sifatida baholanadi. Madaniyat esa tilning boyishi va rivojlanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Jamiyat taraqqiyoti davomida yuz beradigan siyosiy, iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar til tarkibida ham o‘z ifodasini topadi.

Bugungi globallashuv davrida dunyo xalqlari o‘rtasidagi aloqalar tobora kuchayib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali turli xalqlarning madaniyati bir-biriga tez sur‘atlarda kirib kelmoqda. Natijada tillar o‘rtasida ham o‘zaro ta‘sir kuchaymoqda. Ayniqsa, ingliz tilining xalqaro muloqot vositasi sifatida keng qo‘llanilishi ko‘plab tillarga yangi so‘zlarning kirib kelishiga sabab bo‘lmoqda. Masalan, “online”, “blog”, “marketing”, “manager”, “trend” kabi so‘zlar kundalik nutqda faol ishlatilmoqda.

Globalizatsiya jarayoni ijobiy jihatlar bilan bir qatorda ayrim salbiy oqibatlar ham yuzaga keltirmoqda. I. Karimov o‘zining ma‘naviyatga bag‘ishlangan asarlarida milliy qadriyatlarni asrash va ona tiliga hurmat bilan munosabatda bo‘lish har bir insonning muhim burchi ekanligini alohida ta‘kidlaydi. Ayrim yoshlar nutqida chet tillariga oid so‘zlarning haddan tashqari ko‘payishi ona tilining sofligiga salbiy ta‘sir qilmoqda. Ba‘zan oddiy o‘zbekcha so‘zlarning o‘rniga xorijiy atamalardan foydalanish holatlari kuzatiladi. Bu esa milliy tilga bo‘lgan e‘tiborning susayishiga olib kelishi mumkin.

Shu bilan birga, globalizatsiya madaniy almashinuv uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Turli xalqlarning san‘ati, adabiyoti, musiqasi va urf-odatlar dunyo bo‘ylab tez tarqalmoqda. Masalan, o‘zbek milliy raqslari, maqom san‘ati va milliy taomlari xorijiy davlatlarda ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Xuddi shuningdek, chet el madaniyati ham yoshlarning dunyoqarashi va turmush tarziga ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Til va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi badiiy adabiyotda ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Xususan, Alisher Navoiy ijodida tilning ma‘naviy kuchi va milliy madaniyatni ifodalashdagi o‘rni alohida namoyon bo‘lgan. Alisher Navoiy, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon kabi ijodkorlarning asarlarida

xalqning milliy ruhi, ma'naviyati va turmush tarzi til orqali mahorat bilan ifodalangan. Bu esa tilning milliy madaniyatni saqlashdagi o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, til va madaniyat bir-birini boyituvchi va rivojlantiruvchi muhim omillardir. Globalizatsiya sharoitida milliy til va qadriyatlarni asrab-avaylash, yosh avlod qalbida ona tiliga hurmat tuyg'usini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki millatning ma'naviy qiyofasi, avvalo, uning tili va madaniyatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mahmudov N. Til va jamiyat. - Toshkent: O'zbekiston, 2019.
3. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 1993.
4. Safarov Sh. Til va madaniyat munosabati. - Toshkent, 2015.